

DILEMAS ÉTICOS NOS CUIDADOS A PACIENTES IDOSOS EM CUIDADOS PALIATIVOS

Vitória Késsia Araujo Reis¹

Elinúbia Silva Ribeiro²

Fátima Dayanne Wirtzbiki Ferreira³

RESUMO: Os cuidados paliativos são essenciais para a melhora da qualidade de vida de pacientes com doenças crônicas ou que estão no fim de suas vidas. Onde é ofertado tratamento para contribuir na qualidade de vida, amenizar os sintomas, dor e também oferecer apoio emocional. No caso de pacientes idosos, essa prática é repleta de dilemas éticos que envolvem a autonomia, a qualidade de vida, o uso de medidas paliativas e a tomada de decisões de fim de vida. Os enfermeiros são de extrema importância na administração desses dilemas, onde mediam os direitos dos pacientes, as preferências familiares e responsabilidades clínicas. Este resumo expandido questiona os principais dilemas éticos nos cuidados paliativos de idosos, ressaltando questões como a autonomia, cuidados paliativos, ortotanásia e o conflito entre a equipe de saúde e a família. Veremos que os dilemas éticos demandam uma abordagem cuidadosa e sensível, que priorize o bem-estar do paciente, respeitando suas escolhas e interesses, possibilitando um ambiente seguro e confortável e ainda lidando com as dificuldades que envolve o processo de morrer.

Palavras-chaves: Cuidados paliativos; Pacientes idosos; Dilemas éticos.

¹Discente do curso de enfermagem. E-mail: kessyreis563@gmail.com

²Discente do curso de enfermagem. E-mail: nubiaribeiro265@gmail.com

³Docente do curso de enfermagem do UNIGRANDE. Mestre em saúde pública, UFC. E-mail: fatimawf@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um dos principais desafios de saúde pública no Brasil e no cenário global. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que essas enfermidades foram responsáveis por aproximadamente 70% das mortes em nível mundial em 2019. No Brasil, as DCNT responderam por 41,8% das mortes prematuras (entre 30 e 69 anos de idade) em 2019 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023). Neste contexto, os cuidados paliativos se mostram essenciais para a melhoria da qualidade de vida de pacientes com DCNT em estágios avançados ou terminais, abordando o suporte físico, psicológico, social e espiritual. Contudo, o envelhecimento associado ao avanço das DCNT e ao comprometimento cognitivo impõe dilemas éticos desafiadores à equipe de enfermagem.

De acordo com o Ministério da saúde, cuidados paliativos são os cuidados de saúde prestados à pessoa com doença grave e incurável, progressiva e que ameaça a continuidade de sua vida. Tem o objetivo de promover a qualidade de vida do paciente e de seus familiares através da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce de situações possíveis de serem tratadas, da avaliação cuidadosa e minuciosa e do tratamento da dor e de outros sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais (INCA, Ministério da Saúde, 2023).

Nos cuidados paliativos de pacientes idosos, o respeito à autonomia do paciente é um dos princípios éticos fundamentais. Segundo Silva (2019), autonomia refere-se ao direito do paciente em tomar decisões sobre seu próprio tratamento, desde que esteja cognitivamente capaz. Em cuidados paliativos, esse princípio assegura que as escolhas e preferências do idoso sejam respeitadas, evitando intervenções invasivas desnecessárias. Entretanto, limitações cognitivas ou interferências familiares podem dificultar a prática desse princípio, exigindo um cuidado ainda mais criterioso por parte da equipe de saúde.

A ortotanásia, entendida como o respeito ao curso natural da morte sem prolongar artificialmente a vida, frequentemente gera conflitos com familiares, que muitas vezes, movidos pelo amor ou receio da perda, pressionam por intervenções adicionais. Costa e Almeida (2021) destacam que esses conflitos colocam os enfermeiros e a equipe de saúde em uma posição delicada, necessitando equilibrar a autonomia do paciente com as expectativas dos familiares. Para Pereira et al. (2020), os enfermeiros desempenham papel central na mediação desse processo, promovendo o diálogo entre o paciente e familiares, esclarecendo princípios de cuidado, incluindo a ortotanásia, e minimizando conflitos éticos. A formação ética é crucial para que o enfermeiro lide com empatia e segurança em situações complexas,

assegurando o cumprimento dos princípios bioéticos nos cuidados paliativos.

2 ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Alguns dos dilemas éticos que mais acontecem são: o uso de sedação paliativa, a autonomia do paciente, a escolha de prolongar ou não a vida e os conflitos com a família do paciente. A conduta do enfermeiro nesses contextos é primordial, pois além de ser o cuidador direto, ele também atua como um intermediador entre os envolvidos, procurando prestar o melhor cuidado ao paciente, dentro dos limites legais e éticos.

A autonomia é um direito, e um princípio fundamental da ética que indica a capacidade de tomar suas próprias decisões, segundo seus valores e, conseqüentemente, decidir sobre aquilo que julga ser melhor para si e para seu tratamento. No Art. 42 apresenta o dever que o profissional tem de: “Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de decisão, livre e esclarecida, sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias, de acordo com os princípios éticos e legais” (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, 2023). Embora o idoso se encontre em condição de dependência, ele também possui sua própria história, relacionamentos, cultura e deve lhe ser assegurado o direito à autonomia, uma vez que não há relação entre a necessidade de cuidados e a sua capacidade para tomar decisões sobre a própria vida (SILVA et al, 2018).

Dessa forma o enfermeiro precisa agir em prol de preservar o máximo possível as vontades do paciente, que pode até mesmo ter passado instruções de como agir em determinada situação, mas que os familiares acabam não respeitando ou até mesmo não tomam ciência sobre essas recomendações. Assim, cabe ao profissional direcionar os melhores cuidados, principalmente quando o paciente se encontra vulnerável.

Esses cuidados não são destinados unicamente a pacientes terminais. Pode estar associado ao tratamento com objetivo de cura da doença a fim de auxiliar no manejo dos sintomas de difícil controle e melhorar as condições clínicas do paciente, pois à medida que a doença avança, mesmo em vigência do tratamento com intenção curativa, a abordagem paliativa deve ser ampliada visando também cuidar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais. Na fase terminal, em que o paciente tem pouco tempo de vida, o tratamento paliativo se torna prioridade para garantir a qualidade de vida, conforto e dignidade. E com isso entra em prática o conceito de Ortotanásia.

Conforme Emanuel de Oliveira Costa Júnior, “Ortotanásia é deixar que o paciente siga seu caminho natural para a morte sem aumentar-lhe a vida de forma artificial, ou seja, apenas o acompanhamento para que a morte seja menos sofrível possível e de forma natural” (JÚNIOR, 2014). Com base nisso, é importante salientar que No Brasil, por exemplo, a eutanásia é considerada crime. Porém, segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM, resoluções n. 1.805/06 e n. 1.995/2012), permite-se a ortotanásia como forma de garantir mais autonomia para os sujeitos que se encontram na fase final de suas vidas (SILVA, et al., 2019).

A assistência em pacientes idosos exige ainda mais dos profissionais da equipe de saúde em termos de inclusão das famílias na esfera da relação assistencial. Fatores emocionais de ambas as partes contribuem para o aumento do estresse, bem como para respostas que podem ser geradoras de conflitos. Geralmente os familiares tendem a querer se envolver no tratamento do seu ente querido, o que pode acabar prejudicando a equipe profissional, mas é nesse cenário que os enfermeiros precisam atuar de forma ética e justa, prezando pelo bem-estar do paciente, mas sem esquecer de oferecer um certo conforto para a família.

Por fim, (HEMESATH et al., 2023) reforçam que, lidar com as famílias e com seu papel na doença e no tratamento do paciente implica acolher essas famílias e seus aspectos psicológicos. Existem habilidades que não serão adquiridas na faculdade de medicina ou enfermagem, habilidades estas que necessitam de um olhar sensível e de muita empatia, para atuar na prevenção de conflitos. Caso contrário, certamente farão falta nos inúmeros momentos em que a família demonstrar reações adversas diante do cuidado que recebem.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os cuidados paliativos a idosos com doenças crônicas avançadas envolvem dilemas éticos significativos, como o respeito à autonomia do paciente, o uso da ortotanásia e os conflitos familiares. A autonomia do paciente, segundo o Código de Ética de Enfermagem, deve ser respeitada, garantindo que o idoso possa decidir sobre seu tratamento conforme suas preferências e valores. No entanto, casos de comprometimento cognitivo e a interferência familiar complicam essa prática, desafiando o enfermeiro a atuar como mediador para equilibrar as vontades do paciente e as expectativas dos familiares.

Os cuidados paliativos são de extrema importância, e com certeza indispensável para muitos pacientes. É possível identificar diversos desafios atrelados a eles, principalmente

quando se trata de idosos. Também é irrefutável a importância da equipe de enfermagem mediante esse cenário que por muitas vezes é difícil para o paciente e sua família. A morte é algo inevitável, mas que pode tornar-se mais leve e menos dolorosa se for manejada adequadamente.

REFERÊNCIAS

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, *Cenário de doenças crônicas não transmissíveis*. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel/fact-sheet-cenario-das-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-vigitel#:~:text=Segundo%20a%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Mundial%20da,e%2069%20anos%20de%20idade>. Acesso em: 13/10/2024

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO. *Código de ética dos profissionais de enfermagem*. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://portal.coren-sp.gov.br/codigo-de-etica-dos-profissionais-de-enfermagem/#:~:text=de%20qualquer%20natureza,-,Art.,Par%C3%A1grafo%20%C3%BAnico>. Acesso em: 13/10/2024

COSTA, M.; ALMEIDA, L. Conflitos éticos nos cuidados paliativos de idosos: o papel dos familiares. *Revista de Bioética e Cuidados Paliativos*, v. 12, n. 1, p. 45-55, 2021

HEMESATH, TATIANA PRADE. NEIS, MIRIAN. PIVA, JEFFERSON PEDRO. *Prevenção e solução de conflitos entre equipe e família*. Portal SECAD, 2023. Disponível em: <https://portal.secad.artmed.com.br/artigo/prevencao-e-solucao-de-conflitos-entre-equipe-e-familia>. Acesso em: 30/11/2024

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. *Cuidados paliativos*. Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tratamento/cuidados-paliativos>. Acesso em: 14/10/2024

JÚNIOR, EMANUEL DE OLIVEIRA COSTA, *Ortotanásia, distanásia e eutanásia na consciência médica*. Âmbito Jurídico, 2014. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/ortotanasia-distanasia-e-eutanasia-na-consciencia-medica/#:~:text=Eutan%C3%A1sia%20%C3%A9%20o%20ato%20de,n%C3%A3o%20poderia%20deixar%20de%20ser>. Acesso em: 24/10/2024

PEREIRA, R. et al. Dilemas éticos na enfermagem em cuidados paliativos. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 73, n. 3, p. 223-231, 2020.

SILVA, LMM da; SILVA, LL da; SILVA, MA da; SOUSA, FAP de. ***A autonomia do idoso no contexto de dependência e cuidados.*** Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 5, pág. 2387-2393, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/4dsLdPFLybHftVZMVXxQppG/?lang=pt> . Acesso em: 14/10/2024

SILVA, J, ZARIAS, A. ***O direito de morrer com dignidade: uma análise sobre eutanásia, distanásia e ortotanásia no Brasil*** . Fundação Joaquim Nabuco, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/fundaj/pt-br/composicao/dipes-1/pibic/pibic-2019-2020/06.pdf> . Acesso em: 24/10/2024

SILVA, T. Autonomia e decisões nos cuidados paliativos a idosos. *Revista de Ética e Saúde*, v. 8, n. 2, p. 112-118, 2019.